

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Google
Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
216 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....	51
I.I.Jo'rayev	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Toliboyev Samad Toliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IOTtarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish holatining matematik modeli.....	114
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Sug'urtada andarrayting xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofoti va to'lovlarni amalga oshirishni takomillashtirish	120
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Korxonalar faoliyatini yashil obligatsiyalar orqali moliyalashtirish imkoniyatlari.....	128
Muxiddin Eshmuradov	
Aholi turmush farovonligini oshirishning inson omiliga ta'siri.....	133
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	

Soliq salohiyatini baholashning zamonaviy metodlari va ularning rivojlantirish istiqbollari	137
Jo'rayev Xusan Atamuratovich	
Ish o'rinlarini qonuniylashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish yo'llari.....	143
Dilshod To'rayev	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayon holatining tahlili.....	147
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Iqtisodiy transformatsiyalashuv sharoitida aholi bandligini ta'minlashning ayrim masalalari.....	152
Salomat Norova	
Moliyaviy sektorni soliqqa tortish.....	159
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Bojxona ma'muriyatchiligini takomillashtirishda bojxona menejmentini shakllantirish metodikasi.....	165
Mirzaxmedova Dilafruz Farxatovna, Tuxbabayev Jamshid Sharafetdinovich	
O'zbekiston tijorat banklari tomonidan kreditlash amaliyotini rivojlantirish istiqbollari.....	171
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Mamlakatda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning nazariy jihatlari	177
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Surxondaryo viloyati tumanlari iqtisodiyotidagi tarkibiy jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlari.....	183
Normurodov Alibek Anvar o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari	189
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Asosiy vositalarni audit obyekti sifatida tasnifi va tavsifi	196
Ibragimov Mansur Mardonovich, Orzumurodova Farangiz Damirovna	
Iqtisodiyot taraqqiyotini soliqlar orqali tartibga solish va rag'batlantirishga kreativ yondashuvning samarali tadbirlari.....	201
Rajabbaeva Dildora Zakirovna	
Роль цифровизации в обеспечении экономической безопасности предприятий.....	206
Махмудова Гулжахон Нематджоновна, Жанызакова Шахноза Мажит кизи	

РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Махмудова Гулжахон Нематджоновна

доктор экономических наук, профессор ТГЭУ

ORCID ID: 0000-0002-1801-4326

Жанызакова Шахноза Мажит кизи

ассистент ТГЭУ

ORCID ID: 0009-0003-0832-6195

Аннотация: На сегодняшний день цифровизация является приоритетом для обеспечения экономической безопасности предприятий. С помощью цифровых технологий повышается прозрачность экономических операций в деятельности предприятия. В статье рассматриваются теоритические основы информационного общества, цифровизации предприятия и цифровую трансформацию на примере промышленного предприятия Узбекистана. Проанализированы экономические показатели промышленных предприятий и выявлены соответствующие тенденции. Сделаны научно-практические выводы по обеспечению экономической безопасности промышленной сферы.

Ключевые слова: информационное общество, цифровизация, экономическая безопасность, промышленность, автоматизация, цифровые технологии, цифровая трансформация.

Annotatsiya: Bugungi kunda raqamlashtirish korxonalar iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar yordamida korxonada faoliyatidagi iqtisodiy operatsiyalarning shaffofligi oshadi. Ushbu maqolada axborot jamiyati, korxonalarining raqamlashtirilishi va O'zbekiston sanoat korxonalarini misolida raqamli transformatsiya nazariy asoslari ko'rib chiqilgan. Sanoat korxonalarining iqtisodiy ko'rsatkichlari tahlil qilinib, tegishli tendensiyalar aniqlangan. Sanoat sohasida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha ilmiy-amaliy xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: axborot jamiyati, raqamlashtirish, iqtisodiy xavfsizlik, sanoat, avtomatlashtirish, raqamli texnologiyalar, raqamli transformatsiya.

Abstract: Today, digitalization is a priority for the economic security of enterprises. With the help of digital technologies, the transparency of economic operations in the activities of the enterprise is increased. The article considers the theoretical basis of information society, digitalization of enterprise and digital transformation on the example of industrial enterprise of Uzbekistan. The economic indicators of industrial enterprises are analyzed and the corresponding trends are revealed. Scientific and practical conclusions on ensuring the economic security of the industrial sphere are made.

Keywords: information society, digitalization, economic security, industry, automation, digital technologies, digital transformation.

ВВЕДЕНИЕ

Современная экономика характеризуется стремительной цифровой трансформацией, которая оказывает существенное влияние на все аспекты предпринимательской деятельности. В условиях глобализации и усиления конкуренции цифровизация становится не только

фактором повышения эффективности бизнеса, но и важнейшим инструментом обеспечения его экономической безопасности. Внедрение цифровых технологий способствует минимизации рисков, оптимизации управления ресурсами, повышению прозрачности финансовых потоков и защите конфиденциальных данных, что критически важно для устойчивости предприятий в условиях внешних и внутренних угроз.

Экономическая безопасность предприятий сегодня зависит не только от традиционных финансовых и организационных механизмов, но и от способности интегрировать цифровые решения в бизнес-процессы. Искусственный интеллект, большие данные, технологии блокчейна, облачные сервисы и системы кибербезопасности создают новые возможности для защиты от экономических угроз, таких как кибератаки, мошенничество, утечка данных и нарушения цепочек поставок. В этом контексте особое значение приобретает разработка стратегий цифровизации, направленных на обеспечение устойчивости и конкурентоспособности компаний в долгосрочной перспективе.

Настоящая статья посвящена исследованию влияния цифровизации на экономическую безопасность предприятий. В ней рассматриваются ключевые аспекты цифровой трансформации, ее влияние на снижение рисков и повышение устойчивости бизнеса, а также анализируются современные цифровые инструменты и технологии, применяемые для защиты предприятий от экономических угроз.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В литературе рассмотрено влияние цифровизации на инновационное развитие промышленных предприятий на основе расчета показателей эффективности инновационной деятельности для отдельных систем производственного процесса.[1]

Исследовано влияние современных информационно-коммуникационных технологий на эффективность деятельности торговых предприятий, особенно в сложных условиях хозяйствования.[2]

Процессы цифровизации оказывают особенно существенное влияние на экономическую деятельность хозяйствующих субъектов и, как следствие, на обеспечение их экономической безопасности. Потребность в безопасности является основополагающей для личности, предприятия, общества и государства в целом.[3] Некоторые ученые уделяют внимание национальной экономической безопасности [4], экономической безопасности домохозяйств [5] и экономической безопасности личности [6]. Другие, помимо вышеперечисленного, уделяют внимание «экономической безопасности региона и экономической безопасности предприятия» [7]. Также изучалась возможность влияния современной информации, телекоммуникаций и современных систем связи на защиту интеллектуальных ресурсов предприятий[8]. Как видно, экономическая безопасность является важнейшим элементом на всех этапах экономического развития, и она требует защиты от внутренних и внешних угроз.

Кроме того, в исследованиях Коломийца Х. М. и Глушака Ю. С. актуализируют этапы трансформации цифровых технологий, определяя их роль в бизнесе как вспомогательную; как важный фактор достижения бизнес-результатов деятельности; как основу для обеспечения бизнес-стратегии; и, наконец, как идентификатор бизнес-модели [9]. Это важно для понимания значимости цифровизации на современном этапе развития отдельных отраслей. Так, Hojehghan S.B. и Esfangareh A.N. показывают влияние цифровой экономики на индустрию туризма [10]. Главная проблема цифровизации – это обеспечение безопасности личности, бизнеса, общества и государства в цифровую эпоху. [11]

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках исследования использованы методы сбора и анализа данных, включая изучение научной литературы, нормативных документов и статистических отчетов, а также проведение сравнительного анализа цифровых инструментов, применяемых для обеспечения экономической безопасности предприятий. Анализ осуществлялся с использованием

методов систематизации, обобщения и экспертной оценки, что позволило выявить ключевые тенденции и определить эффективность цифровизации в минимизации рисков и повышении устойчивости бизнеса.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Промышленная оцифровка представляет собой новое цифровое пространство, включающее производственное оборудование, системы жизнеобеспечения и безопасности предприятия, а также весь комплекс электронной инфраструктуры организации. Благодаря датчикам и сенсорным устройствам множество физических объектов можно объединить в виртуальную сеть, в которой они обмениваются информацией и взаимодействуют практически без участия человека. [12]

Ключевое преимущество цифровизации заключается в повышении эффективности предприятия: сокращаются сроки разработки новых продуктов, ускоряется их выход на рынок и доставка конечному потребителю. Дополнительно происходит оптимизация ресурсов компании, что напрямую влияет на рост производительности.

Впервые идея корпоративной оцифровки была описана в 1996 году Николасом Негропonte, руководившим MIT Media Lab, в его книге "Being Digital". На тот момент она носила скорее теоретический характер, тогда как современные технологические решения уже позволяют превратить концепцию цифрового предприятия в реальность.

В наши дни оцифровка особенно актуальна для промышленных компаний, поскольку обработка стремительно возрастающих объёмов данных возможна только с помощью высокопроизводительных вычислительных систем. Технологии нынешнего поколения позволяют машинам не просто выполнять задачи в автоматическом режиме, но и координировать свои действия друг с другом в самых разных сферах деятельности организации.

Таким образом, речь идёт не только об автоматизации отдельных производственных этапов, но о комплексном внедрении цифровых технологий во все ключевые процессы, включая финансовую и организационную деятельность. Такой подход обеспечивает более высокую мобильность, ускоряет принятие решений и повышает гибкость бизнес-процессов, ориентируясь на реальные потребности клиентов.

Для успешного перехода к цифровому предприятию необходимо обеспечить как вертикальную интеграцию (от производства продукта до логистики и сервисного обслуживания), так и горизонтальную — вовлекающую саму компанию, её партнёров, поставщиков и клиентов. Такая всесторонняя оцифровка обеспечивает прозрачность и согласованность работы всех звеньев цепочки создания ценности, повышая конкурентоспособность и устойчивость бизнеса (Рис. 1).

Рис. 1. Рост количества промышленных предприятий в Узбекистане (2020-2024 гг.) [13].

Эффективная реализация цифровой трансформации с привлечением современных технологических решений возможна только при создании надёжной цифровой платформы. Цифровая платформа представляет собой совокупность данных, аналитических моделей и инструментов, интегрированных в единую автоматизированную систему управления, предназначенную для конкретной области науки или производства. Помимо этого, ключевой функцией цифровой платформы является организация эффективного взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами и участниками бизнес-процессов.

Вокруг цифровой платформы формируется целая экосистема цифрового предприятия, включающая поставщиков материалов и комплектующих, конечных потребителей, а также компании, оказывающие услуги и выполняющие вспомогательные операции. Важнейшим условием успешного функционирования такой экосистемы является оперативная доступность данных обо всех производственных процессах, их показателях эффективности, управлении качеством и оперативном планировании в режиме реального времени, обеспеченная за счёт интегрированной цифровой сети организации.

Подводя общий итог вышесказанному, стоит отметить, что ощутимый рост производственных показателей, увеличение стоимости бизнеса и укрепление его конкурентоспособности становятся возможными лишь при условии полной цифровой трансформации всех ключевых бизнес-процессов компании.

В прошлом производственная оптимизация обычно затрагивала отдельные элементы или этапы производства. Сегодня же цифровая трансформация представляет собой комплексный процесс, преобразующий традиционную организацию в цифровое предприятие. Такой процесс охватывает не только производственные операции, но и кардинальное обновление всех сфер деятельности организации, включая менеджмент, финансовое планирование, маркетинг и коммуникации (Рис. 2).

Рис. 2. Направления оцифровки предприятия.

Основная концепция цифровизации на производстве направлена на ускорение принятия управленческих решений, повышение гибкости производственных процессов и сокращение потребности в ручном труде и персонале, вовлечённом в рутинные операции.

Эти задачи реализуются через последовательную цифровую трансформацию предприятия, позволяющую существенно повысить производительность труда, усовершенствовать кооперацию и межотделовое взаимодействие, обеспечить эффективный контроль качества продукции, а также прогнозировать производственные результаты и своевременно осуществлять поддержку технологических процессов. Подобный подход открывает возможности для значительного роста прибыли, укрепления конкурентных позиций компании на рынке и повышения общей стоимости её активов.

Сегодня цифровая трансформация охватывает практически все отрасли промышленности, включая горнодобывающую сферу, машиностроение, авиацию и космонавтику, энергетику, пищевую промышленность и другие важнейшие сектора экономики.

Значительная часть цифровизации производств осуществляется с помощью так называемого промышленного интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT). Данный технологический подход представляет собой многоуровневую интеллектуальную систему, включающую в себя следующие компоненты:

Во-первых, различные датчики, сенсоры и измерительные устройства, устанавливаемые непосредственно на производственном оборудовании и отдельных узлах предприятия для мониторинга и управления.

Во-вторых, специализированные устройства, предназначенные для сбора, обработки, передачи и визуализации производственных данных в режиме реального времени.

В-третьих, цифровизацию рабочих мест сотрудников посредством современных компьютерных решений, позволяющих персоналу мгновенно получать и использовать информацию о производственном процессе и состоянии оборудования.

В-четвёртых, интеграцию всех рабочих мест, технических средств и производственных единиц в единую защищённую информационную сеть предприятия, обеспечивающую быстрый и надёжный обмен данными между подразделениями.

Наконец, систему интеллектуальной аналитики и автоматической интерпретации получаемых данных. Это снижает роль человеческого фактора, минимизируя вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, производственных аварий и ошибок, которые могут быть вызваны действиями операторов.

Разумеется, цифровизация горнодобывающих и иных обрабатывающих производств несёт не только очевидные выгоды, связанные с экономическим развитием и ростом доходов, но также определённые риски. Выход из строя одной интегрированной системы способен привести к серьёзным экономическим последствиям и убыткам, значительно превышающим ущерб от обычных сбоев в традиционных производственных условиях. Именно поэтому к современным цифровым платформам и программно-аппаратным решениям предъявляются очень высокие требования по надёжности, отказоустойчивости и информационной безопасности.

В процессе цифровизации промышленных предприятий обычно выделяют несколько основных стратегических направлений: ускорение выхода новых продуктов на рынок, повышение безопасности и надёжности технологических процессов, увеличение гибкости производства, улучшение качества выпускаемой продукции и повышение общей эффективности деятельности организации. Полная цифровая трансформация компании предполагает комплексный подход и одновременную реализацию мероприятий по всем перечисленным направлениям.

Цифровая трансформация промышленных предприятий

Перед началом цифровой трансформации владельцам бизнеса важно провести детальное исследование, которое позволит им чётко представить, каким образом современные технологии и цифровые подходы могут повлиять на их организацию. Для успешной реализации стратегии цифровизации и достижения ожидаемых результатов необходимо иметь ясное понимание текущего состояния компании, её технологических возможностей, а также чётко определить цели и задачи, которые планируется решить в результате цифровой трансформации.

При разработке программы цифровизации предприятия следует ответить на ряд ключевых вопросов:

Во-первых, какие преимущества и возможности принесёт компании цифровизация? Во-вторых, какие конкретные цели ставит предприятие в рамках цифровой трансформации? В-третьих, на каком этапе цифровой зрелости в данный момент находится организация, и какие технологии могут быть наиболее эффективно внедрены? В-четвёртых, какую часть работ по цифровизации компания способна выполнить самостоятельно, а в каких случаях потребуется привлечение внешних экспертов и консультантов?

С увеличением количества вопросов неизбежно возникает необходимость выбора наиболее подходящих технических и программных решений. Однако уже на первоначальном этапе важно определить, оправдана ли цифровая трансформация с экономической точки зрения, и насколько быстро она сможет принести реальную пользу предприятию.

Практическая польза от цифровизации

Преимущества цифровой трансформации легко продемонстрировать на конкретных примерах. Одним из наиболее успешных проектов является цифровизация производств корпорации Siemens, активно внедряющей и использующей интеллектуальные системы управления производственными процессами и оборудованием.

Другим ярким примером выступает проект корпорации Amber, реализовавшей высокоавтоматизированный завод по производству электронных промышленных контроллеров. Предприятие ежегодно выпускает около 12 миллионов изделий, представленных более чем в 1000 различных наименованиях. Особенностью завода является высокий уровень автоматизации: свыше 75% операций на производстве осуществляются роботизированными системами и автоматическими устройствами. Технологический процесс тесно интегрирован с цифровой конструкторской подсистемой, которая напрямую передаёт всю необходимую информацию об изделиях и технологических параметрах в производственные линии. При помощи уникальных цифровых кодов каждая операция на производстве чётко регламентируется, что позволяет предприятию достичь рекордного уровня качества продукции — показатель качества составляет 99,999%.

Кроме того, ежедневно на предприятии формируется более 50 миллионов записей производственно-технического характера. Это позволяет эффективно отслеживать и контролировать весь жизненный цикл выпускаемой продукции, начиная с проектирования и заканчивая эксплуатацией и техническим обслуживанием.

Узбекистан предусматривает углубления локализации промышленного производства, развития внутри и межотраслевого сотрудничества, в том числе с привлечением хозяйствующих субъектов, на основе чего увеличиваются объёмы производства и экспорта отечественной продукции, а также создания новых рабочих мест (Рис. 3).

Рис. 3. Локализация производства Узбекистана [13].

В следующем рисунке можно увидеть объём произведённой локализуемой продукции. В рисунке видно, что локализация производства промышленной продукции по сравнению с 2017 года вырос на 3 раза. В условиях Пандемии производства уменьшилась до 15335,3 млрд. сумов. Но доля экспорта локализуемой продукции в 2017 году составил 5,2 процента и уменьшилась до 2021 года на 4 раза и составила 1,4 процентов в общем объёме произведённой локализуемой продукции. В перспективе должны обеспечить увеличению доли экспорта локализуемой продукции промышленной сферы.

Показатель рентабельности основных фондов является один из основных показателей экономической безопасности, и он отражает уровень доходности предприятия, а также экономическую эффективность их деятельности в промышленности.

Если проанализировать структуру обрабатывающую структуру промышленности в последние два года имеет следующую картинку (Рис. 4):

Рис. 4. «Структура обрабатывающей промышленности Узбекистана». [13]

За последние два года, в структуре обрабатывающей промышленности удельный вес высокотехнологичных отраслей составил 2,7 % за 2021 года и 2,1 % за 2022 года. В структуре производства средне-низкотехнологичные производства составят 39,7 % за 2021 года и 36,4 % за 2022 года, и низкотехнологичные производства составят – 38,3 % за 2021 года и 37,2 % за 2022 года. Низкий удельный вес высокотехнологичные производства является угрозой развития промышленной сферы в долгосрочном периоде. Это требует обновлению производству с более современными технологиями производства.

Низкий удельный вес высокотехнологичного производства, является угрозой для развития промышленной сферы на долгосрочный период. Это требует обновления производства, с наиболее современными технологиями (Рис. 5).

Рис. 5. Объем производства малого бизнеса и частного предпринимательства в сфере промышленности Узбекистана. [13]

Рост производства малого бизнеса и частного предпринимательства в промышленности, за последний 5 лет имеют низкий показатель, чем в других сферах (сельское хозяйство, торговля и оказание услуг). Исходя из этого, важнейшим приоритетом является создания благоприятных условий, оказание поддержки развития малого бизнеса и частного предпринимательства в сфере промышленности.

Пути обеспечения экономической безопасности промышленной сферы:

Расширение и углубление внутриотраслевых и межотраслевых кооперационных связей;
Налаживание совместного экспорта произведенной продукции в третьи страны;

Создание условий для привлечения частных и иностранных инвестиций, а также современных технологий, обеспечивающих производство качественной и конкурентоспособной продукции;

Подготовку профессиональных кадров для предприятий местной промышленности с учетом современных тенденций, широкое использование программ тренингов;

Оказание поддержки развитию малого бизнеса и частного предпринимательства в сфере промышленности;

Внедрение системы оценки показателей эффективности (KPI) деятельности;

Создание конкурентных условий для расширения контента отечественной продукции в рамках реализации инвестиционных проектов;

Технологическое сопровождение процессов, установка и ввод в эксплуатацию оборудования, со стороны зарубежных специалистов;

Реализация готовых к трансферу научных разработок и технологий, посредством Электронно-кооперационного портала, в целях их коммерциализации.

Выводы и предложения

Экспертами выделяются четыре основных фактора, из-за которых наблюдается отставание от ведущих стран в области цифровизации.

Первый фактор заключается в экономической нестабильности и усилении санкционного давления. В условиях внешних ограничений и постоянных экономических колебаний предприятия зачастую не готовы брать на себя долгосрочные обязательства и инвестировать средства в проекты с высокой степенью неопределённости, к которым относится цифровая трансформация.

Второй причиной является отсутствие чётко сформулированных стандартов и нормативных требований. Чтобы эффективно развивать внутренний рынок высоких технологий, крайне необходимо наличие единых и ясных стандартов в области интернета вещей (IoT) и цифровых решений, закреплённых в национальном законодательстве. В текущих условиях некоторые процессы вообще никак не структурированы на государственном уровне, что существенно замедляет и усложняет внедрение цифровых технологий в практическую деятельность компаний.

Третья причина – острый дефицит квалифицированных кадров. В связи с тем, что система образования не поспевает за быстрыми темпами развития цифровых технологий и современными требованиями рынка труда, отечественные компании вынуждены привлекать специалистов извне, что существенно увеличивает издержки и замедляет процессы цифровой трансформации. Для изменения этой ситуации необходима кардинальная модернизация образовательных программ и формирование новой образовательной политики, отвечающей запросам современной цифровой экономики.

Четвёртый фактор связан с ориентацией бизнеса на краткосрочную прибыль. В отличие от западных корпораций, которые готовы инвестировать крупные суммы в долгосрочные проекты с окупаемостью до 20–30 лет, многие отечественные компании стремятся вкладывать ресурсы только в проекты, гарантирующие быструю и значительную отдачу в течение одного-двух лет. Такая ориентация бизнеса делает цифровую трансформацию менее привлекательной, поскольку её выгоды чаще проявляются в среднесрочной или долгосрочной перспективе.

Вследствие перечисленных причин многие предприятия пока не способны в полной мере раскрыть потенциал цифровизации и эффективно реализовать возможности, которые дают современные технологии и цифровые инновации. Для преодоления этой проблемы необходим комплексный подход со стороны государства и бизнеса, включающий не только стимулирование долгосрочных инвестиций, но и разработку соответствующей законодательной базы, развитие образовательных программ и создание благоприятных условий для инновационной деятельности.

Список использованной литературы

1. Попело О., Шапошников К. Попело, О., Хрубляк, О., Малыш, В., и Лысенко, З. (2023). Влияние цифровизации на инновационную стратегию развития промышленных предприятий в контексте обеспечения экономической безопасности. *International Journal of Safety & Security Engineering*, 13(1).
2. Дубина, М., Вербивска, Л., Кальченко, О., Дмитровска, В., Пилевич, Д., и Лысогор, И. (2023). Роль цифровизации в обеспечении финансово-экономической безопасности торговых предприятий в условиях внешних шоков. *International Journal of Safety & Security Engineering*, 13(5).
3. Самойленко, Ю., Бритченко, И., Левченко, И., Лошонци, П., Биличенко, О., & Боднар, О. (2022). Экономическая безопасность предприятия в условиях цифровой трансформации. Экономическая безопасность предприятия в условиях цифровой трансформации/Юлия Самойленко, Игорь Бритченко, Ярослава Левченко, Петр Лошонци, Александр Биличенко, Елена Боднар//*Economic Affairs*, 67(04), 619-629.
4. Бюзан, Б. и Хансен, Л. 2009. Эволюция исследований международной безопасности. Кембридж: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817762>.
5. Dyan, K.E. 2016. Экономическая безопасность домохозяйств и государственная политика, *Business Econ.*, 51(2): 83-89.
6. Hacker, J.S., Huber, G.A., Nichols, A., Rehm, P., Schlesinger, M., Valletta, R. and Craig, S. 2014. Индекс экономической безопасности: новая мера для исследований и анализа политики, *Review of Income and Wealth*, 60(S1): 5-32.
7. Шутяк, Ю., Даниленко, О. и Ван Кайли, Д. 2014. Концептуализация экономической безопасности предприятия: обзор литературы, в 3-й конференции REDETE «Экон. Развитие и предпринимательство в странах с переходной экономикой», 10 апреля 2014 г., Бания-Лука, Босния и Герцеговина, с. 145-152.
8. Колодинский, С. Б., Захарченко, О. В., & Крамский, С. О. (2022). Направления повышения уровня экономической безопасности предприятий под влиянием цифровизации. *Экономика: реалии времени*, (6).
9. Коломиец Х. М., Глушач Ю. С., Цифровая экономика: противоречия содержания и влияния на экономическое развитие, *Бизнес-Информ*, № 7, 2017, с. 137-143.
10. Hojaghan, S.B., Esfangareh, A.N., Цифровая экономика и воздействие на туризм, влияние и проблемы, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 19, 2011, pp. 308-316, URL: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.05.136>.
11. Махмудова Г.Н., Ашуров З. А., Гуломова Н.Ф. (2022) Факторы и проблемы цифровой трансформации в условиях усиления конкурентоспособности национальной экономики Узбекистана. В книге: *Управление устойчивым развитием экономических систем в цифровую эпоху* (под. ред. А.В.Бабкина). СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 49–77.
12. <https://center2m.ru/tsifrovizatsiya-promishlenosti>.
13. <https://www.stat.uz/uz/> – Официальный сайт национального комитета Республики Узбекистан по статистике.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100